

TOOLS4CAP AKADÉMIA V. MODUL

AZ INNOVATÍV KVANTITATÍV ESZKÖZÖK SZEREPE A KAP ZÖLD ARCHITEKTÚRÁJÁNAK ÉS ÖKORENDZSREINEK FEJLESZTÉSÉBEN

Összefoglaló jelentés

Bevezetés

A modellezési eszközök hatékony alkalmazása kulcsfontosságú szerepet tölt be az új végrehajtási modellhez igazodó, befogadó és stabil alapokon nyugvó KAP-stratégiai tervek (CSP-k) kidolgozásában. Ez a megközelítés a megfelelésről inkább a teljesítményre helyezi át a hangsúlyt, új egyensúlyt teremtve a felelősségi körökben, és egyben megköveteli a konkrét igényekhez igazított nemzeti beavatkozások kidolgozását. Ebben az összefüggésben ezen eszközök elemzési alapot biztosítanak az adaptív és átlátható nemzeti stratégiák kialakításához, amelyek hatékonyan járulhatnak hozzá az uniós szintű célkitűzések eléréséhez.

Ez a jelentés a [Tools4CAP Academy - V. moduljának](#) eredményeire épül. A modul célja az volt, hogy világos útmutatást adjon a modellezési eszközök használatához, egyúttal feltárja ezek legfőbb előnyeit, korlátait, valamint a megvalósítás során felmerülő akadályokat is. Emellett arra törekedett, hogy a KAP-stratégiai tervekben történő gyakorlati alkalmazásukat valós példákon és esettanulmányokon keresztül mutassa be – többek között a holland és a franciaországi Occitanie régió tapasztalatait felhasználva.

SZERVEZŐ:

2025. JÚNIUS 26.

ONLINE

39 RÉSZVEVŐ 17 ORSZÁGBÓL

(Minisztériumok, kormányzati szervek; kutatók; fejlesztők; és egyéb, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek)

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A modul legfontosabb elemei

Az Európai Innovációs Szövetség a Helyi Fejlesztésért (AEIDL) által szervezett **Tools4CAP Akadémia V. modulja** kifejezetten a modellezési és előrejelzési eszközök bemutatására irányult, hogy bemutassa a KAP stratégiai **terveinek hatását az ökoszisztémák és a zöld építészet innovatív mennyiségi módszereire építve**. A modulra 2025. június 26-án került sor online, 17 országból 39 szakember regisztrált.

Ez a modul a **Wageningen Social & Economic Research (WUR)** által végzett munka eredménye, amelyet a **módszertani iránymutatásokról** szóló jelentés részletez, és amelynek célja, hogy a végfelhasználókat ezen modellezési eszközök alkalmazására ösztönözze a KAP stratégiai terveinek tervezése és végrehajtása során.

A megfelelő modellezési eszközök alkalmazása döntő szerepet játszik a KAP stratégiai tervek hatékony átvételében, a terveknek az új megvalósítási modell követelményeivel való összehangolásában, valamint az uniós szintű célkitűzésekkel összhangban álló, megalapozott, finomhangolható és átlátható közösségi stratégiai tervek létrehozásában.

Ana González, a **Wageningen-i Társadalmi és Gazdasági Kutatóintézet (Wageningen Social & Economic Research)** munkatársa hangsúlyozta, hogy a modellezési eszközök olyan **kvantitatív rálátást biztosíthatnak, amely elősegíti a gazdasági, környezeti és társadalmi szempontok közötti összetett kapcsolatokat**, valamint az elkerülhetetlen kompromisszumok optimális módjának megértését. Ez különösen fontos az integrált szakpolitikai megközelítések szempontjából. Az „informatív” alkalmazás alapvető feltétele, hogy a modellek a vizsgált rendszeren belül megfelelően jelenítsék meg a legfontosabb változókat és azok kölcsönhatásait, ami gyakran a gazdasági és agronómiai ismeretek ötvözését is megköveteli. Szükség esetén az eszközöknek – akár külön-külön, akár kombináltan alkalmazva – az ellátási lánc minden szakaszára ki kell terjedniük, és hitelesen kell tükrözniük a piaci folyamatokat is. Ennek érdekében a modellezés során a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni a gazdálkodók viselkedését, döntéseit, valamint a helyi sajátosságokat.

Ez a modul a **Tools4CAP Akadémia** része, amelynek célja, hogy keretet biztosítson a kapacitásépítéshez és kölcsönös tanulási folyamathoz azért, hogy a végfelhasználók igényeinek megfelelő, vonzó és személyre szabott képzési programot nyújtson. **A Tools4CAP az ECORYS által koordinált, Horizont programba ágyazott projekt**, amely 18 uniós ország 21 partnerszervezetét foglalja magában. Ezek a szervezetek kiemelkedő szakértelemmel rendelkeznek a gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi kérdések vizsgálatában, különös tekintettel az új adatforrások és monitorozási technológiák alkalmazásában, az érdekelt felek bevonásában, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési környezetben a társadalmi, környezeti és állatjóléti adatok és mutatók összeállításában.

Általános áttekintés: Modellezési eszközök

Ana González

Wageningen-i Társadalmi és Gazdasági Kutatóintézet

Az ötödik modulban bemutatott, illetve a dokumentumban ismertetett iránymutatásokat az „[Innovatív kvantitatív eszközök átvilágítása és fejlesztése](#)” című feladat keretében dolgozták ki. Ezek közül néhány eszközt gyakorlati megvalósításra is kiválasztottak a [Replikációs laboratórium témájához kapcsolódó esettanulmányok – nevezetesen a demonstráció, az adaptáció támogatása és az átvétel – esetében](#).

A Tools4CAP programban a „modellezési eszközök” alatt azon matematikai és ökonometriai modellek, illetve elemzési módszerek összességét értjük, amelyek a **KAP előzetes és utólagos értékelését szolgálják**, és statisztikai adatokra épülő mennyiségi bizonyítékokat biztosítanak. Ezek az eszközök kiemelten fontosak, mivel módszertant nyújtanak az alternatív szakpolitikai intézkedések lehetséges hatásainak előzetes értékeléséhez, továbbá a félidős és utólagos értékelések elkészítéséhez is. Dióhéjban összefoglalva, **ezen modellezési eszközök célja, hogy kvantitatív betekintést nyújtsanak a döntéshozók számára a várható és eddigi szakpolitikai hatások megértéséhez**, ezáltal segítve a megalapozottabb döntéshozatalt.

Az iránymutatásokat a modul során úgy dolgozták ki, hogy azok gyakorlati használhatóságát is szem előtt tartották, és bemutatták, miként támogathatják a szakpolitikai döntéshozatalt. A modul azonban elsősorban a legfontosabb tanulságok megosztására helyezte a hangsúlyt, hogy ezek iránymutatásként szolgálhassanak hasonló elemzések jövőbeli elvégzésekor.

Bár egyetlen eszköz sem képes minden szakpolitikai kérdésre választ adni, a modellezési eszközök megfelelő használata jelentős mértékben támogathatja az adaptív döntéshozatalt. A modellezési eszközök teszik lehetővé a politikai döntéshozók számára a tendenciák előrejelzését, a szakpolitikai hatások szimulálását és a különböző forgatókönyvek értékelését, ezáltal javítva a KSP-k koherenciáját, érvényét és átláthatóságát.

Ana González, WUR

ÁLTALÁNOS KATEGÓRIA	LEÍRÁS	ESZKÖZÖK
Nagyléptékű modellezési eszközök	Kvantitatív modellek, amelyek elsősorban forgatókönyvek, beavatkozások vagy hatások szimulálására összpontosítanak. Az Tools4CAP keretében a nagy léptékű modellek olyan modelleket jelentenek, amelyek az egész EU-ra kiterjednek vagy globálisak, beleértve a tagállami szintű részleteket is	<ul style="list-style-type: none"> • AGMEMOD • CAPRI • GLOBIOM • MAGNET • MITERRA-Europe
Kisméretű modellezési eszközök	Heterogén eszközkészlet. Szimulációs modelleket is tartalmaz. Bizonyos esetekben használatuk földrajzilag korlátozottabb, mint az előző esetben, pl. csak egy országot fednek le. Ezek az eszközök is magas fokú granularitással rendelkeznek, és régiókra és/vagy gazdaságtípusokra terjedhetnek ki. Ebbe a kategóriába tartoznak az egyszerűbb felépítésű modellező eszközök is (pl. Excel-alapú számológépek)	<ul style="list-style-type: none"> • Ökoszisztéma gazdaságszimulációs eszköz • Mezőgazdasági jövedelem FADN-alapú számítási eszköz • FARMDYN • FAPRI írországi modell • FARMIS (DE) • IMF-CAP • KOBALAMI (NL) • SiTFarm eszköz (SI)
Kísérleti közgazdaságtan	Ez teszi lehetővé azt, hogy ellenőrzött környezetben hozzunk létre adatokat, így elemezhetjük az érdeklődésre számot tartó beavatkozás és az emberek tényleges viselkedése vagy kinyilvánított szándékai közötti kapcsolatokat	<ul style="list-style-type: none"> • Laboratórium (laboratóriumi kísérletek) • Kontextuális terepkísérletek • Véletlenszerű, kontrollált kísérlet • Diszkrét választási kísérlet (DCE)

A kiválasztott eszközök áttekintése. Tools4CAP 2024. Megvalósulási dokumentáció 2.3.

Milyen lépéseket kell követni a modellezési eszközök használata során?

- 1 Az indulás** - A végfelhasználók lehatárolják azt a szakpolitikai/kutatási kérdéskört, amivel a megfelelő szakértelemmel rendelkező modellező csoporthoz fordulnak.
- 2 Közös munka** - A végfelhasználók és a kutatók meghatározzák a forgatókönyvet, és megállapodnak a modell paraméterezésében, valamint a létrehozandó kimeneti mutatókban.
- 3 A modell futtatása** - A modellező csoport összegyűjti a modellfuttatáshoz szükséges bemeneti adatokat, elvégzi a szimulációt és kiértékeli a modelleredményeket.
- 4 Validálás** - A modell eredményeit validálás céljából megosztják az érdekelt felekkel.
- 5 Véglegesítés** - Az érdekelt visszajelzései alapján finomhangolják a modell feltételeit, és elkészítik a végleges eredményeket.

Az általános áttekintés lezárásaként kiemeljük, **hogy a modellezési eszközök sikeres alkalmazása nemcsak a technikai feltételektől, hanem a modellezők és a politikai döntéshozók közötti szoros együttműködéstől is függ.** Ennek eléréséhez a kapacitásépítés, a modellbe építendő feltételezések és eredmények világos kommunikációja, a kapott adatok érdekelt felek általi ellenőrzése és a körültekintéssel végzett kommunikáció mind-mind kritikus elemek.

Diszkrét választási módszer Occitanie régióban

Pauline Mace

Oréade-Brèche

A modul során **Pauline Mace (Oréade-Brèche)** mutatta be ezt az eszközt és ennek elemeit, összetevőit és lehetőségeit. A DCE strukturált, tényeken alapuló módszert kínál a **mezőgazdasági termelők agrár-környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos preferenciáinak és viselkedésének a jobb megértéséhez**, amibe beletartozik a konkrét szakpolitikai elvárásokért való pénzügyi kötelezettségvállalás vagy elfogadási hajlandóság becslése is.

Az eszköz fokozza az átláthatóságot, a koherenciát és az érdekelt felek bevonását a szakpolitikai döntési folyamatba, ösztönözve a különböző politikai forgatókönyvek szerinti részvételt, támogatva az előzetes értékelést és a célzott beavatkozások tervezését.

	Alternatíva 1.	Alternatíva 2.	Alternatíva 0.
I. tulajdonság - Mezőgazdasági termelést befolyásoló korlátozások	szept - Mérsékelt (csökkentett növényvédőszer-használat)	szept - Szigorú (nincs peszticidhasználat)	
II. tulajdonság - A szerződés időtartama	szept - 3 év	szept - 5 év	
III. tulajdonság - A kifizetés összege	szept - 150 EUR/hektár	szept - 200 EUR/hektár	Egyik javaslatot sem tartom megfelelőnek - nem vagyok hajlandó belépni a rendszerbe ilyen feltételek mellett
Az Ön választása:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A DCE alapvető összetevői

A DCE eszköz lépései:

- ✓ Az első lépés az értékelési vagy tervezési cél meghatározása, a döntési kontextus lehatárolása. Ehhez a lépéshez elengedhetetlen a szakirodalmi kutatás, a konzultációk és a műhelytalálkozók megszervezése.
- ✓ A második lépés magában foglalja a vizsgált tulajdonságok és szintek kidolgozását, a szakpolitikai szempontból releváns attribútumok azonosítását, finomítását és validálását. E szakasz fő feladatai a szakirodalom áttekintéséhez, az interjúkhoz és a fókuszcsoportokhoz kapcsolódnak.
- ✓ A következő lépés a fő jellemzők és azok variációinak meghatározása. Ezt az Irányító Hatósággal, és ami fontos, a gazdálkodókkal és más érintettekkel együttműködésben kell elvégezni, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a rendszer hasznos lesz a számukra.
- ✓ Kísérleti tervezés és statisztikailag hatékony feladatkombinációk létrehozása, valamint a kérdezési módszer kiválasztása (a nem kívánt lehetőségek kizárása, kényszerválasztás stb.). Ebben a szakaszban válik fontossá a tervezési szoftverek, például a [Ngene](#), [JMP](#) használata.
- ✓ A teljes felmérési eszköz megtervezése, tesztelése és finomhangolása az egyértelműség, a következetesség és a válaszadók részéről történő jobb megértés biztosítása érdekében. Az éles üzem előtt ajánlott a felmérést a gazdálkodók egy kis csoportján tesztelni. Ez a próbaüzem segít szükség esetén a felmérés és a végleges kísérleti terv finomításában.
- ✓ A tényleges adatgyűjtés lebonyolítása. Ebben a szakaszban a felmérést elküldik a gazdálkodóknak. Ők az általunk bemutatott lehetőségek közül választják ki az általuk előnyben részesítetteket. Ez történhet online (ez a gyakoribb) vagy személyesen, képzett interjúztatókkal.
- ✓ Az utolsó lépés a részhasznosság-hasonértékek becslése, a preferenciák és a heterogenitás modellezése (statisztikai elemzés és következtetések). Fontos, hogy a modell kimeneti eredményeit Konkrét cselekvésre ösztönző következtetésekké alakítsuk, amiben segíthetnek az ökonometriai szoftverek (R vagy Stata).
- ✓ Végezetül a módszertant a jelentéstétel, a kommunikáció és az eredmények döntéshozók és érdekeltek számára történő átadása zárhatja le.

A diszkrét választási kísérlet (DCE) egy olyan kvantitatív preferenciamódszer, amelyet annak vizsgálatára fejlesztettek ki, hogy az egyének hogyan értékelik a különböző szakpolitikai jellemzőket, amikor arról döntenek, hogy igénybe vesznek-e egy támogatási formát vagy sem. Ez az eszköz támogatja a szakpolitikai döntéshozókat a hatékony szakpolitikai beavatkozások megtervezésében, és optimalizálja azok hatásosságát.

Pauline Mace, Oréade-Brèche

Kérdések, észrevételek és aggályok a francia esettel kapcsolatban

A résztvevőknek szánt kérdés-felelet során több olyan kérdés is felmerült, amely segítségül szolgált a francia Occitanie régióbeli eset és a hozzá kapcsolódó diszkrét választási kísérlet módszertani és gyakorlati dimenzióinak mélyebb feltárásában.

A legtöbb kérdés a **statisztikai megbízhatósággal és az eredmények értelmezésével** kapcsolatban merült fel. Az egyik kérdés az adatok megbízhatóságának biztosításához szükséges interjúk minimális számával kapcsolatban hangzott el, amire az előadó válaszában jelezte, *hogy bár legalább 100 válasz ajánlott, a pontos szám a terv összetettségéhez igazodik, hangsúlyozva, hogy létezik egy konkrét képlet a számításhoz*. Ez a képlet figyelembe veszi a megbecsülni kívánt attribútumok számát, a válaszadónkénti döntési feladatok számát és a feladatonkénti alternatívák számát.

Ami a DCE-nek a KAP stratégiai tervek tervezésében és értékelésében történő alkalmazásának fő előnyeit illeti, a

hallgatóság kiemelte, hogy a mezőgazdasági termelők valós preferenciáinak jobb megértése, valamint a fizetési hajlandóság becslése lehetőséget ad a kifizetések szintjének igazítására, illetve az agrár-környezetvédelmi intézkedések célzottabbá és relevánsabbá tételére. Ezek a DCE alkalmazásának legfontosabb előnyei a KAP stratégiai tervek tervezése és értékelése során.

A résztvevők érdeklődését felkeltette a hasznossági értékek értelmezése is. Egyértelművé vált, hogy *bár a fizetési hajlandóság közvetlen becslése ebben az esetben nem volt cél, ezek az értékek alapvető fontosságúak az attribútumok relatív fontosságának megértéséhez – még akkor is, ha nem fejeződnek ki pénzben*. A tervezet kapcsán szóba került a monetáris változó hiánya is: elhangzott, hogy bár elméletileg lehetőség lett volna erre, módszertani és kontextuális okokból végül elhagyták, hogy a tanulmány keretein belül reális és pontos eredményeket kapjanak.

Ökorendszer (Eco-scheme) szimulációs eszköz Hollandiában

Remco Schreuder

RVO (holland kifizető ügynökség)

Roel Jongeneel

Wageningen-i Társadalmi és Gazdasági Kutatóintézet

Hollandiában a beavatkozás a **holland ökorendszer – egy rugalmas, pontrendszeren alapuló jutalmazási mechanizmus – elemzésére és újralibrálására** fókuszál, amely képes igazodni az egyes gazdaságok sajátosságaihoz. A rendszer célja, hogy 22 öko-intézkedésen keresztül hozzájáruljon öt környezetvédelmi célkitűzés eléréséhez. Ez a struktúra egyszerre **rugalmas és méltányos**, hiszen figyelembe veszi a **regionális eltéréseket** és a gazdaságok szerkezeti különbségeit.

A munka fontos része annak meghatározása, hogy a különböző teljesítményszintek (bronz, ezüst, arany) milyen ponthatárokkal járnak, illetve hogy az egyes régiókban

miként osszák el a pontokat az öt célkitűzés között. Ebben egy modellezési keretrendszer segít, amely a **FARMDYN** (a gazdasági döntések szintjén hatásokat szimuláló modell), az **AGMEMOD** (a piaci árak előrejelzésére szolgáló modell) és egy **ökorendszer-szimulátor** (a kifizetések számításához) kombinációján alapul. Ez a modell lehetővé teszi annak értékelését, hogy a rendszer különböző kialakítási változatai hogyan befolyásolják a gazdálkodók részvételét, illetve a kifizetések eredményeit. Bár a rendszerek teljes integrációja még folyamatban van, együtt már most is hasznos támogatást nyújtanak a program tervezéséhez és finomhangolásához.

A munka egyik legfontosabb tanulsága az volt, hogy a gazdálkodókkal való közös tervezés rendkívül hatékony módszernek bizonyult – a helyszíni kísérletezés és a tudományos modellezés ötvözése jelentős hozzáadott értéket teremtett. Ugyanakkor megjegyezték, hogy a modellek korábbi alkalmazása – még a kísérleti projektek elindítása előtt – tovább javíthatna volna a rendszer végső kialakítását.

Roel Jongeneel, WUR

Szintén kiemelték a kormány által kidolgozott, gazdálkodók és érdekelt felek által támogatott fenntarthatósági értékelő rendszert fenntarthatósági értékelési rendszer (**Sustainability Rating System, SRS**), amely a **gazdaságokat a fenntarthatósági intézkedéseik alapján értékeli** olyan területeken, mint a klíma, a természeti

erőforrások, a biológiai sokféleség és a táj. Minden célkitűzéshez saját kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI-k) tartoznak, a gazdák pedig a megfelelő intézkedések megvalósításával pontokat szereznek. A megszerzett pontok száma határozza meg a hektáronként járó pénzügyi támogatást.

Mivel minden gazdaság eltérő, a méltányosság érdekében átlagos kifizetési arányt alkalmaznak, ugyanakkor a tényleges összeg a gazdaság elért pontszámától függően változik.

Remco Schreuder, RVO

A holland modellel kapcsolatban felmerült kérdések, észrevételek és aggályok

Az ülés során a résztvevők számos kérdést tettek fel, amelyek révén mélyebben megismerhették a modelljeink módszertanát és alkalmazását. Többen érdeklődtek például afelől, **hogyan veszik figyelembe a modellek a környezeti hatásokat**. Elhangzott, hogy bár az ökorendszer célja elsősorban a környezeti és éghajlati hatások mérséklése, és a rendszerben található erre

vonatkozó mutatók is, az eredetileg tervezett teljes körű környezeti hatásvizsgálatokat az erőforrások korlátozottsága miatt módosítani kellett. A hangsúly így inkább a gazdálkodók közvetlen támogatására került, hogy az ökorendszer ösztönzői révén fenntarthatóbb gyakorlatokat alkalmazzanak.

Szó volt arról is, hogy **a modellek hatékonyan alkalmazhatók-e akkor is**, ha az előzetes értékelésekhez gyakran szoros határidők kapcsolódnak. Megerősítették, hogy ez teljes mértékben lehetséges: *a modellek még szűkös időkeretek között is stabil alapot biztosítanak a későbbi beavatkozások tervezéséhez, és jelentősen javítják a szakpolitikai döntéshozatal minőségét és megbízhatóságát – még akkor is, ha kezdetben nem minden lehetőséget tudnak kiaknázni* (Remco Schreuder, holland KAP-kifizető ügynökség).

A beszélgetés ezután a végrehajtás témájára terelődött. A résztvevők rákérdeztek, hogy **Hollandia egész területén egységes pontszámok vonatkoznak-e az egyes intézkedésekre**, és hogy miként ellenőrzik ezek megvalósítását a gazdaságokban. Elmondták, hogy *bár a holland régiók között vannak különbségek, az intézkedések pontrendszere országosan egységes*, a gazdaságok szintjén pedig speciálisan, a különböző gazdaságtípusokhoz igazított monitoringtevékenységek révén biztosítják a végrehajtás ellenőrzését.

Arra is kitértek, hogy a résztvevők szerint **mely elemek lennének más országok vagy régiók számára is sikeresen átvehetők**. A válaszok alapján a gazdálkodók rugalmasságát biztosító menürendszer, a gazdák aktív részvétele és visszacsatolása, valamint a számukra (és a döntéshozók számára) elérhető szimulációs eszközök bizonyultak a legfontosabbnak.

Végül felmerült az **előzetes és féldős felülvizsgálatok** ütemezése, valamint **annak hatása a szakpolitikai alkalmazkodásra** is. Elmondták, hogy a jelenlegi időszakra vonatkozóan a felülvizsgálat 2023-ban vette kezdetét, 2024-ben intenzív adatgyűjtés zajlik, a méréseket pedig a gazdaságtípusok sokféleségéhez igazítják. Ez a folyamat elsősorban a következő Közös Agrárpolitika (KAP) számára szolgál alapvető információval, de folyamatos jellegéből adódóan a program időközbeni kiigazításához is értékes tapasztalatokkal járulhat hozzá.

A résztvevők közötti vita és együttgondolkodás eredménye

Az ülés során lehetőség nyílt arra, hogy a résztvevők aktívan bekapcsolódjanak a munkába, ezáltal ösztönözve az interaktív eszmecserét, a tapasztalatok, vélemények és ötletek megosztását. Digitális alkalmazások segítségével sor került annak feltárására is, hogy a hasonló eszközök nemzeti szintű bevezetése során **melyek a legjelentősebb kihívások**, valamint **milyen erőforrásokra és támogatásra van szükség** a sikeres megvalósításhoz.

Érdeemes kiemelni, hogy a résztvevők leggyakrabban a rendelkezésre álló idő szűkösségét, a szakpolitikai ciklusok

korlátait, az adatok hozzáférhetőségével, minőségével és elérhetőségével kapcsolatos nehézségeket, illetve az agro-élelmiszeripari rendszerek összetett valóságának figyelmen kívül hagyását emelték ki, mint legfőbb akadályokat. A hallgatóság további kihívásokat is megnevezett, többek között *a modellezők rendelkezésre állását és felkészültségét, a politikai akarat hiányát az ilyen típusú eszközök alkalmazására, valamint a helyi hatóságok felkészültségét az adminisztrációs folyamatokra, az értékelésre és a kifizetésekre. Sok esetben ugyanis a bürokrácia elriasztja a gazdálkodókat, ami akadályt jelent ezen kezdeményezések sikeres megvalósításában.*

Az alábbiak közül melyiket tartja **jelentős kihívásnak** az kvantitatív innovatív eszközök **gyakorlati alkalmazása és hatása** szempontjából?

Az azonosított kihívások hatékony kezelése, illetve az ilyen eszközök sikeres bevezetése más régiókban elengedhetetlenné teszi, hogy pontosan meghatározzuk a helyi adottságokhoz igazításhoz szükséges erőforrásokat és támogatási mechanizmusokat. A résztvevők több kulcsfontosságú területet is kiemeltek, többek között az alábbiakat:

- **Gyakorlati képzési eszközök biztosítása**, mert az embereknek el kell sajátítaniuk az eszközök hatékony használatát. Ehhez olyan, valódi helyzeteken alapuló, gyakorlatorientált képzésekre van szükség, amelyek életszerű szituációkat dolgoznak fel;
- **Konkrét, többszereplős megközelítés**, amely minden érintett fél szoros együttműködését igényli;
- **Technikai készségek fejlesztése és kapacitásépítő folyamatok** elindítása a helyi kompetenciák megerősítése érdekében;
- A **helyi szervezetek gyors reagálása** annak érdekében, hogy a problémák ne súlyosbodjanak, és a felhasználók időben segítséget kapjanak;

- Az **eszközök alkalmazására szakosodott, felkészült csapatok** biztosítása a fenntartható megvalósítás és a maximális hatás érdekében;
- Végül pedig **koherens ösztönzők és egy jól strukturált környezet** kialakítása, amely elősegíti ezen eszközök elfogadását.

Az ülést összefoglaló szófelhő

Következő lépések

Az Akadémia képzési ülése egy sor további lépéssel zárult; többek között elhangzott, hogy a találkozó anyagai, valamint az ott megvitatott legfontosabb pontokról készülő beszámoló elérhető lesz az esemény honlapján és a [YouTube csatornán](#).

Minden előadás és felvétel elérhető az [esemény oldalon](#).

Vegyen részt a projektben, [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre, [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljait a közeljövőben közzétesszük [itt](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

